

UNIDROIT Prinsiplarining asosiy maqsadi

Ergasheva Shohista O'ktam qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura bosqichi talabasi

Annotatsiya

Ushbu tezisda jiddiy ilmiy izlanishlar, sinchkovlik bilan tahlil va sud amaliyotining mazmunli ekspertizasi qo'llanilgan. Ushbu tezisni yuridik amaliyotchilar, olimlar, hakamlik sudyalari va xalqaro tijorat arbitraji bilan shug'ullanuvchi manfaatdor tomonlar uchun ishonchli va tushunarli manbaga aylantiradi. Bundan tashqari, ushbu tezis xalqaro tijorat arbitraji doirasida amaldagi qonunchilikni aniqlash va lex mercatoriyadan foydalanish bilan bog'liq murakkabliklarni to'liq tushunishga intilayotganlar uchun bebaho qo'llanma hisoblanadi.

UNIDROIT Prinsiplarining asosiy maqsadi

Arbitrajdagi investitsiya shartnomasining gibril tabiyati ko'plab oqibatlar keltirib chiqarmoqda, biri shuki tribunallar xususiy huquqqa ham ommaviy huquqqa ham murojaat qilmoqdalar. Buning natijasida, investitsiya shartnomasidagi asosiy va qo'shimcha qo'llaniladigan qonunlar bir qancha mavhumlikga sabab bo'lmoqda. Shu bois, biz xulosa qilgan bo'lardik, qo'llaniladigan huquq bu lex mercatoria hisoblanadigan faqat xususiy huquq tamoyillariga asoslangan manbalar asosida tribunallarning ish olib borishi yaxshi natijalarni beradi.

UNIDROIT Prinsiplarining asosiy maqsadi bo'yicha shunday to'xtamga keldik, tamoyillar huquqiy an'analar va ular qo'llanilishi kerak bo'lgan mamlakatlarning iqtisodiy va siyosiy sharoitlaridan qat'i nazar, butun dunyoda

foydalanish uchun mo'ljallangan muvozanatli qoidalar to'plamini yaratishdir. Bu maqsad ularning rasmiy taqdimotida ham, ular asosidagi umumiy siyosatda ham o'z ifodasini topgan. Ularning rasmiy taqdimotiga kelsak, UNIDROIT tamoyillari ataylab har qanday huquq tizimiga xos bo'lgan atamalardan foydalanishdan qochishga intiladi.

Xalqaro ommaviy huquqning doimiy nizolari, shartnoma huquqi doirasiga kirishi ehtimoli kam va hattoki, tijorat nizolariga bo'g'liq ham emas. Buning sababi shuki, bu ikkalasi maqbul va investitsiya tribunallarini deyarli yakka tartibda xalqaro qo'shimcha normalar sifatida UNIDROIT tamoyillari ya'ni xususiy huquq

sohasidagi shartnoma huquqi qoida va normalari yig'indisi tijorat nizolariga havola sifatida ishlab chiqilgan.

Ammo, mazkur tezis ishonch hosil qildiki, hatto investitsiya huquqi bilan birgalikda tamoyillar o'zlarining maqbul ustunligidagi sohasida saqlanishi lozim va bu ko'lamda ancha rivojlanish bo'la oladi. Bunday holatlarda ular eng muhim bo'lgan dolzarb masala sifatida milliy huquq va qonunchilik masalalarini tasdiqlovchi vosita sifatida qabul qiladi, bunday vaziyatlarda qaysiki domestic law ya'ni mahalliy qonunchilik amalda bo'lmasa ya'ni faoliyati sust bo'lsa va xalqaro huquqning ma'lum bir ikkinchi darajali qoidalari ham ishlamasam Unidroit tamoyillari maqbul manba va qo'llanuvchi huquq bo'la oladi. Bundan tashqari ham, kamida bir qancha noma'lumlik bilan o'zlarining darajasi bilan birga muvofiqlashtirilgan, huquqning umumiy qonunlari sifatida qaraladigan, UNIDROIT tamoyillariga ustunlik berishi hech shubhasiz amalga oshiriladi. Buning misolida, qo'llanuvchi ustunliklar investitsiya shartnomasiga aloqador bo'lgan case jaroyanlarida yangilanishga yoki qo'shimcha o'zgarishlar olib kelsa nima bo'ladi?

Bir vaqtning o'zida yakuniy qarorlar ommaga e'lon qilinganda, tomonlarning appeliyatsiya yoki iltimosnoma kiritishlari kamdan kam amalga oshirilyapti. Shuning uchun bu narsa qiyin bo'lib qolmoqdaki, arbitrlarning havolalari, murojaat qilgan ilovalari taraflarning qilgan arizalaridan kelib chiqadigan muammolarga tamoyillar orqali havola qilinadimi yoki sua sponte

prinsipi orqalimi? Sua sponte shuni anglatadiki, bu holatda sudya taraflarning iltimosi yoki rasmiy taklifisiz qabul qilinadigan harakat yoki qarorlarga nisbatan qo'llaniladi. Ammo arbitrlarning o'ziga bo'lgan ishonchi yoki puxta amaliyoti va nazariyasiga asosli factor bo'lishi mumkin. Yuqoridagi holatda, tribunallardagi ko'pchilik UNIDROIT tamoyillarini muammolarga nisbatan qo'llanuvchi qonun sifatida foydalanadi, misol uchun, Eureka v Poland caseda tamoyillardan foydalanganlik tanqidga olingan chunki, milliy qonunchilik ya'ni Polsha qonunchiligi e'tibordan chetda qolgan. Natijada, Polsha tomonidan nomzod bo'lgan arbitr tomonidan kuchli qarama-qarshilik paydo bo'lgan sud muhokamasida. Qarshi tomon, Polsha akademiki Professor Jersy Rajski, ortiq o'z qarshiligini ko'rsatmadi ko'pchilikning qo'llanuvchi huquqlariga nisbatan chunki bu holatda ham UNIDROIT tamoyillarga asoslangan holatda ish olib borildi. Bu albata quvonarli natija bo'ldi tamoyillarning amaliy rivojlanishi uchun, qarshi tomonning katta tanqidi, ikkinchi tomon ko'pchilikning asosli, samarali fikrlari tufayli Polsha qonunchiligining ma'lum bir qismi nazardan chetda qoldi. Sababi, ushbu holatga tegishli bo'lgan shartnomaga bo'lgan munosabat sans loi shartnomasi deb hisoblandi ya'ni qonunsiz tuzilgan kelishuv va bu shuni

anglatadiki, ko'pchilik nimani to'g'ri deb topsa shu narsa tatbiq etiladi. Chunki, taraflar shartnomani to'laqonli mukammal tarzda tuzmagan va arbitrlarning ko'pchilik ovozi ba'zi masalalarni hal qiluvchi omili bo'ladi.¹

- tribunallarda arbitrlar ham shaxsiy fikrlari orqali normalar va huquqiy tushunchalarning global yoyilishini qo'llab quvvatlashda aktiv rol o'ynadi², va UNIDROIT tamoyillarining investitsiya shartnomasi yakuniy qismida va deyarli barcha yechim berilishi lozim bo'lgan, savdo aloqalariga uzviy bog'liq bo'lgan shartnoma bandlarida paydo bo'lishi ham yorqin misol. Bu yerda shubhasiz katta ko'lam borki, investitsiya huquqida tamoyillarning amaliy foydalanilishi uchun

1 Eureka BV v Poland (ad hoc arbitration), Dissenting Opinion, 19 August 2005 [5].

2 C McCrudden, 'A Common Law of Human Rights?: Transnational Judicial Conversations on Constitutional Rights' (2000) 20 OJLS 499; F Jacobs, 'Judicial Dialogue and the Cross-Fertilization of Legal Systems: The European Court of Justice' (2003) 38 Texas Intl LJ 547, 552; M Hirsch, 'The Sociology of International Investment Law' in Z Douglas, J Pauwelyn and J Viñuales (eds), *The Foundations of International Investment Law: Bringing Theory into Practice* (OUP 2014); Kurtz (n 173) 348–49; Karton (n 11) 19.

keng sharoit yaratiladi. Va ushbu tezis mavzusi bo'yicha qilingan tahlil mobaynida ham ishonch hosil qildiki, Unidroit tamoyillarining investitsiya hamda tijorat shartnomalaridagi o'rni katta ahamiyatga ega, chunki bu harakat arbitraj jarayonining tartibisiz amalga oshirilishini oldini ola bilishi hamda taraflarning hech bir yursidiksiya qonunchiligiga bo'ysunmagan holda nizoni hal qilish jarayonlarida ishtirok etishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalqaro tijorat arbitraji tamoyillari va amaliyoti , Margaret L.Mozes 3-nashr
2. www.unidroit.org
3. "Investitsiya faoliyati to'g'risidagi" O'zbekiston Respublikasi qonuni.
4. Eureka BV v Poland (ad hoc arbitration), Dissenting Opinion, 19 August 2005